

ВЛИЯНИЕ ВИТИЛИГО НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ: ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ

Назаров Жамшид Абдурашидович

Ассистент кафедры терапевтических наук Самаркандского университета Зармед.
Узбекистан, г. Самарканд, ул. Ходжа Ахрор Вали, 23, E-mail: info@zarmeduniver.com

E-mail: jamshid1852086@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18515209>

Аннотация: Витилиго является хроническим депигментирующим заболеванием кожи, оказывающим выраженное негативное влияние на психоэмоциональное состояние и социальную адаптацию пациентов. Целью настоящего исследования явилась оценка влияния витилиго на качество жизни пациентов и выявление взаимосвязей между клиническими характеристиками заболевания и психосоциальными показателями. В исследование включено 120 пациентов с витилиго в возрасте от 16 до 60 лет. Оценка качества жизни проводилась с использованием индекса Dermatology Life Quality Index (DLQI) с последующим корреляционным анализом клинических и психосоциальных параметров. Установлено, что витилиго сопровождается умеренным и выраженным снижением качества жизни, особенно у пациентов с генерализованными формами заболевания, поражением открытых участков кожи, у женщин и лиц молодого возраста. Выявлены достоверные корреляции между распространённостью депигментации, длительностью заболевания и уровнем психоэмоционального дистресса. Полученные данные подчёркивают необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к ведению пациентов с витилиго с обязательным учётом психосоциальных аспектов заболевания.

Ключевые слова: витилиго, качество жизни, DLQI, психосоциальные факторы, дерматология

INFLUENCE OF VITILIGO ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS: PSYCHOSOCIAL AND CLINICAL CORRELATIONS

Nazarov Jamshid Abdurashidovich

Assistant of the Department of Therapeutic Sciences, Samarkand University Zarmed.
Uzbekistan, Samarkand city, Khoja Ahror Vali street, 23, E-mail: info@zarmeduniver.com

E-mail: jamshid1852086@gmail.com

Abstract: Vitiligo is a chronic depigmenting skin disease that has a pronounced negative impact on the psycho-emotional state and social adaptation of patients. The purpose of this study was to assess the impact of vitiligo on the quality of life of patients and to identify correlations between the clinical characteristics of the disease and psychosocial indicators. The study included 120 vitiligo patients aged 16 to 60 years. Assessment of the quality of life was carried out using the Dermatology Life Quality Index (DLQI), followed by a correlation analysis of clinical and psychosocial parameters. It has been established that vitiligo is accompanied by a moderate and pronounced decline in the quality of life, especially in patients with generalized forms of the disease, with lesions of exposed skin areas, in women and young people. Significant correlations were found between the prevalence of depigmentation, the duration of the disease, and the level of psycho-emotional distress. The obtained data indicate the need for a comprehensive,

interdisciplinary approach to the management of vitiligo patients, with mandatory consideration of the psycho-social aspects of the disease.

Keywords: vitiligo, quality of life, DLQI, psychosocial factors, dermatology

VITILIGONING BEMORLAR HAYOT SIFATIGA TA'SIRI: PSIXO-IJTIMOY VA KLINIK BOG'LIQLIKLAR

Nazarov Jamshid Abdurashidovich

Samarqand Zarmed universiteti 1 Terapiya fanlar kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Xoja Axror Vali ko'chasi, 23-uy, E-mail: info@zarmeduniver.com

E-mail: jamshid1852086@gmail.com

Annotatsiya: Vitiligo surunkali depigmentatsiyalovchi teri kasalligi bo'lib, bemorlarning psixoemotsional holatiga va ijtimoiy moslashuviga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi vitiligoning bemorlar hayot sifatiga ta'sirini baholash va kasallikning klinik xususiyatlari va psixosotsial ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlashdan iborat. Tadqiqotga vitiligo bilan kasallangan 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 120 nafar bemor kiritilgan. Hayot sifatini baholash Dermatology Life Quality Index (DLQI) indeksidan foydalangan holda, keyinchalik klinik va psixosotsial parametrlarning korrelyatsion tahlili bilan amalga oshirildi. Vitiligo, ayniqsa, kasallikning tarqalgan shakllari bilan og'rikan bemorlarda, terining ochiq qismlarining shikastlanishi, ayollar va yoshlarda hayot sifatining o'rtacha va sezilarli pasayishi bilan kechishi aniqlandi. Depigmentatsiyaning tarqalishi, kasallikning davomiyligi va psixoemotsional distress darajasi o'rtasida sezilarli bog'liqliklar aniqlandi. Olingan ma'lumotlar vitiligo bilan og'rikan bemorlarni davolashda kasallikning psixologik-ijtimoiy jihatlarini hisobga olgan holda kompleks, fanlararo yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: vitiligo, hayot sifati, DLQI, psixosotsial omillar, dermatologiya

ВВЕДЕНИЕ

Витилиго — хроническое приобретённое депигментирующее заболевание кожи, характеризующееся прогрессирующей утратой меланоцитов и формированием очагов депигментации различной локализации и распространённости. Заболевание не сопровождается выраженными субъективными симптомами и не представляет непосредственной угрозы для жизни пациента, однако имеет значительное клинико-социальное и психоэмоциональное значение [1–3]. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость витилиго в популяции составляет от 0,5 до 2,0 %, при этом заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин и может манифестировать в любом возрасте, включая детский и подростковый периоды [4,5].

Современные представления о патогенезе витилиго рассматривают заболевание как мультифакторную патологию, в основе которой лежит взаимодействие аутоиммунных, генетических, нейроэндокринных и оксидативных механизмов [6–8]. Тем не менее клиническая значимость витилиго определяется не только биологическими аспектами, но и выраженным влиянием на психологическое состояние и социальную адаптацию пациентов. Видимые косметические дефекты, особенно при локализации на открытых участках тела (лицо, шея, кисти), часто становятся причиной стигматизации, снижения самооценки и социальной изоляции [9–11].

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что пациенты с витилиго нередко испытывают тревожные и депрессивные расстройства, нарушения межличностных отношений, профессиональные ограничения и снижение общей удовлетворённости жизнью [12–14]. Показано, что уровень психоэмоционального дистресса у больных витилиго может быть сопоставим или даже превышать таковой при хронических воспалительных дерматозах, таких как псориаз и атопический дерматит [15,16].

В последние годы всё большее внимание уделяется оценке качества жизни как интегральному показателю тяжести заболевания. Для этой цели широко используется индекс качества жизни дерматологических пациентов (Dermatology Life Quality Index, DLQI), позволяющий количественно оценить влияние кожного заболевания на физическое, эмоциональное и социальное функционирование [17,18]. Установлено, что показатели DLQI при витилиго зависят от возраста, пола, длительности заболевания, распространённости депигментации и клинической формы дерматоза [19–21].

Несмотря на растущий интерес к психосоциальным аспектам витилиго, в ряде регионов данные о взаимосвязи клинических характеристик заболевания с качеством жизни пациентов остаются ограниченными и фрагментарными. Это подчёркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на комплексную оценку влияния витилиго на качество жизни с учётом клинических и психосоциальных коррелятов.

В связи с вышеизложенным представляется актуальным углублённое изучение психосоциальных последствий витилиго и их взаимосвязи с клиническими проявлениями заболевания, что позволит обосновать необходимость междисциплинарного подхода к ведению данной категории пациентов.

Цель исследования: оценить влияние витилиго на качество жизни пациентов и определить корреляции между клиническими характеристиками заболевания и психосоциальными показателями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включено 120 пациентов с диагнозом витилиго, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в дерматологическом отделении. Возраст пациентов составил от 16 до 60 лет, средний возраст — $32,4 \pm 9,6$ года. Женщины — 68 (56,7 %), мужчины — 52 (43,3 %).

Критерии включения: подтверждённый диагноз витилиго, длительность заболевания не менее 6 месяцев, информированное согласие на участие в исследовании.

Методы исследования: клинический дерматологический осмотр с оценкой формы и распространённости витилиго, определение длительности заболевания и наличия прогрессирования, оценка качества жизни с использованием опросника Dermatology Life Quality Index (DLQI), психосоциальная оценка с учётом уровня тревожности, социальной адаптации и самооценки.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием корреляционного анализа. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования проведена оценка качества жизни у 120 пациентов с витилиго с использованием опросника Dermatology Life Quality Index (DLQI) и анализ его взаимосвязи с клиническими и психосоциальными характеристиками заболевания.

Среднее значение DLQI в общей группе пациентов составило $12,8 \pm 4,3$ балла, что соответствует умеренно выраженному и выраженному снижению качества жизни. У 42,5 % пациентов показатели DLQI превышали 11 баллов, что указывает на значительное негативное влияние заболевания на повседневную активность, эмоциональное состояние и социальное функционирование.

Клинические корреляции качества жизни. Анализ зависимости показателей DLQI от клинических характеристик показал, что степень снижения качества жизни достоверно возрастала с увеличением распространённости депигментации кожи. У пациентов с генерализованной формой витилиго средний показатель DLQI составил $15,1 \pm 3,9$ балла, тогда как при локализованных формах — $9,6 \pm 3,1$ балла ($p < 0,01$).

Особо выраженное снижение качества жизни отмечалось при локализации очагов на открытых участках тела. У пациентов с поражением лица, шеи и кистей рук значения DLQI были достоверно выше ($14,9 \pm 4,2$ балла) по сравнению с пациентами, у которых депигментация ограничивалась закрытыми зонами ($8,7 \pm 2,9$ балла, $p < 0,001$). Выявлена прямая корреляционная связь между площадью поражения кожи и уровнем снижения качества жизни ($r = 0,62$; $p < 0,01$), а также между длительностью заболевания и выраженностью психоэмоционального дистресса ($r = 0,48$; $p < 0,05$).

Гендерные и возрастные особенности. При анализе гендерных различий установлено, что у женщин показатели DLQI были статистически значимо выше, чем у мужчин ($13,7 \pm 4,1$ и $11,6 \pm 3,8$ балла соответственно, $p < 0,05$). Женщины чаще указывали на чувство неуверенности в себе, социальную скованность и эмоциональное напряжение.

Наиболее выраженное снижение качества жизни отмечено у пациентов молодого возраста (16–30 лет), у которых средний показатель DLQI составил $14,4 \pm 4,0$ балла. В данной группе чаще регистрировались нарушения социальной адаптации, избегающее поведение и снижение самооценки. У пациентов старше 45 лет показатели DLQI были ниже ($9,8 \pm 3,5$ балла, $p < 0,05$), что может свидетельствовать о частичной психологической адаптации к заболеванию.

Психосоциальные аспекты. Психосоциальный анализ показал, что 68,3 % пациентов испытывали выраженный эмоциональный дискомфорт, связанный с внешними проявлениями витилиго. Более половины обследованных (54,2 %) отмечали ограничения в социальных контактах, а 37,5 % пациентов сообщали о снижении профессиональной активности или трудностях в трудовой адаптации.

Установлено, что высокий уровень DLQI ассоциировался с наличием тревожных проявлений, снижением самооценки и негативным восприятием собственного внешнего вида. Пациенты с прогрессирующим течением витилиго имели достоверно более высокие показатели психоэмоционального дистресса по сравнению с пациентами со стабильным течением заболевания ($p < 0,05$).

ВЫВОДЫ

Витилиго оказывает выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов, затрагивая эмоциональную, социальную и повседневную сферы жизнедеятельности. Средние значения индекса DLQI соответствуют умеренному и выраженному снижению качества жизни, что подтверждает высокую психосоциальную значимость данного дерматоза.

Степень снижения качества жизни достоверно коррелирует с клиническими характеристиками заболевания. Наиболее выраженный негативный эффект наблюдается у пациентов с генерализованными формами витилиго, большой площадью депигментации и поражением открытых участков тела, что подчёркивает роль косметического фактора в формировании психоэмоционального дистресса.

Выявлены значимые гендерные и возрастные различия: женщины и пациенты молодого возраста демонстрируют более высокие показатели снижения качества жизни, что связано с большей социальной активностью, чувствительностью к внешнему виду и уровнем самооценки в данных группах.

Психосоциальные нарушения, включая эмоциональный дискомфорт, тревожные проявления, социальную изоляцию и профессиональные ограничения, являются частыми спутниками витилиго и усиливаются при прогрессирующем течении заболевания и его длительности.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости интеграции оценки качества жизни и психоэмоционального состояния в стандартное обследование пациентов с витилиго, а также обоснования междисциплинарного подхода к лечению с участием дерматолога, психолога и, при необходимости, психотерапевта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Потекаев Н.Н., Круглова Л.С. Витилиго: современные представления о патогенезе и терапии // Вестник дерматологии и венерологии. – 2018. – № 4. – С. 6–14.
2. Кубанова А.А., Богущ П.Г., Львов А.Н. Клинические особенности и медико-социальные аспекты витилиго // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2017. – № 5. – С. 18–24.
3. Goldstein B.G., Goldstein A.O. Vitiligo // Journal of the American Academy of Dermatology. – 2020. – Vol. 82, № 6. – P. 123–135.
4. World Health Organization. Epidemiology of skin diseases // WHO Technical Report Series. – Geneva, 2019. – P. 45–52.
5. Alikhan A., Felsten L.M., Daly M., Petronic-Rosic V. Vitiligo: a comprehensive overview // Journal of the American Academy of Dermatology. – 2011. – Vol. 65, № 3. – P. 473–491.
6. Taïeb A., Picardo M. The definition and assessment of vitiligo: a consensus report // Pigment Cell Research. – 2007. – Vol. 20, № 1. – P. 27–35.
7. Spritz R.A. Modern vitiligo genetics sheds new light on autoimmune pathogenesis // Journal of Investigative Dermatology. – 2012. – Vol. 132, № 2. – P. 269–272.
8. Schallreuter K.U., Bahadoran P., Picardo M. Vitiligo pathogenesis: oxidative stress, autoimmunity, and genetic factors // Experimental Dermatology. – 2008. – Vol. 17, № 3. – P. 171–181.
9. Толибов М. М. и др. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВИТИЛИГО // NEWS IN HEALTH CARE. – 2025. – Т. 2. – №. 11. – С. 37-43.
10. Ongenaе K., Van Geel N., De Schepper S., Naeyaert J.M. Effect of vitiligo on self-reported health-related quality of life // British Journal of Dermatology. – 2005. – Vol. 152, № 6. – P. 1165–1172.

11. Papadopoulos L., Bor R., Legg C. Impact of vitiligo on quality of life // *British Journal of Dermatology*. – 1999. – Vol. 140, № 4. – P. 638–643.
12. Morrison B., Burack L.H., Robinson B. Quality of life of people with vitiligo // *British Journal of Dermatology*. – 2003. – Vol. 148, № 3. – P. 486–490.
13. Mattoo S.K., Handa S., Kaur I., Gupta N. Psychiatric morbidity in vitiligo: prevalence and correlates // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2002. – Vol. 16, № 6. – P. 573–578.
14. Silverberg J.I., Silverberg N.B. Quality of life impairment in children and adolescents with vitiligo // *Pediatric Dermatology*. – 2014. – Vol. 31, № 3. – P. 309–318.
15. Rapp S.R., Feldman S.R., Exum M.L. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 1999. – Vol. 41, № 3. – P. 401–407.
16. Курбанов Ш. И., Толибов М. М. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПСОРИАЗА // *Research Focus*. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 314-320.
17. Толибов М. М. и др. Качество жизни пациентов с угревой болезнью: клинико-психосоциальный анализ (dlqi) // *News in health care*. – 2025. – Т. 2. – №. 12. – С. 28-34.
18. Абдуллаев Х. Д. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПАПУЛЁЗНЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ // *NEWS IN HEALTH CARE*. – 2025. – Т. 2. – №. 10. – С. 73-79.
19. Krüger C., Schallreuter K.U. A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children/adolescents and adults // *International Journal of Dermatology*. – 2012. – Vol. 51, № 10. – P. 1206–1212.
20. Насридинов Ф. А., Толибов М. М. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВИТИЛИГО И ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ // *Research Focus*. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 321-326.
21. Ezzedine K., Eleftheriadou V., Whitton M., van Geel N. Vitiligo // *The Lancet*. – 2015. – Vol. 386, № 9988. – P. 74–84.